

UDC 179.8

ORTHODOXY ABOUT THE SIN OF LYING

Dorofeeva Tatyana,*PhD, associate professor**Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 179.8

ПРАВОСЛАВИЕ О ГРЕХЕ ЛЖИ

Дорофеева Татьяна Геннадьевна*Канд. философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the Orthodox view of the prohibition of lying. The author, relying on the works of Orthodox priests, reveals the concept of «lying» as a sin, shows the way to combat it and raises the question of punishment for lying in earthly and eternal life.

Аннотация

Статья посвящена православному взгляду о запрете на ложь. Автор, опираясь на труды православных священников, раскрывает понятие «ложь» как грех, показывает путь борьбы с ней и поднимает вопрос о наказании за ложь в жизни земной и вечной.

Keywords: God, sin, lies, punishment, Orthodoxy.**Ключевые слова:** Бог, грех, ложь, наказание, православие.

В православной литературе отмечается, что ложь – одна из страшных примет современности. Ложью опутаны практически все сферы жизнедеятельности людей. Священник Дмитрий Смирнов пишет, что страшнее всего то, что существование лжи в нашей жизни уже не воспринимается как грех, а принимается как неизбежность и даже как двигатель жизни [5]. Православие стоит на позиции – любая ложь: и большая, и малая – грех: «всякая неправда есть грех» (1Ин 5:17). Согласно православию, ложь разрушает все, что связано с человеком. Из-за лжи распадаются семьи, общество, организации и даже целые государства.

В девятой заповеди сказано – «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». В православной литературе эта заповедь трактуется широко как запрет на всякую ложь во всех ее разновидностях. Определение грехов по девятой заповеди:

- осуждение близких;
- сочинение сплетен;
- слушание пересудов;
- празднословие;
- издевательство;
- непристойные шутки и розыгрыши;
- клевета на суде, начальству, на родных и знакомых;
- разглашение чужих грехов и пороков;
- подслушивание, подсматривание, наушничество;
- наговор, чтобы рассорить;
- перетолковывание слов и поступков в худую сторону;
- резкое высказывание о чьих-либо недостатках;

- лицемерие и лесть;
- заискивание перед начальством и сильными людьми мира сего;
- обман государства, начальства, родителей;
- раскрытие доверенных тайн;
- свершение добрых дел напоказ, чтобы заслужить добрую славу между людьми, а не из любви к Богу и ближнему [2].

Протоиерей Евгений Попов дает следующую характеристику лживому человеку:

- сообщает информацию заведомо не соответствующую действительности;
- обещает то, что и не собирается делать;
- опровергает правдивые сведения;
- скрывает свои действительные цели;
- сам желает знать всю правду;
- объявляет ложью то, что его не устраивает;
- не отвечает конкретно на поставленные вопросы, пускается в пространные, отвлеченные рассуждения;
- для прикрытия своей лживости много говорит о своих добродетелях;
- оспаривает обличения в грехах.

Отец Евгений считает, что со временем ложь становится самоцелью, приводящей человека к большим несчастьям по сравнению с теми, которые первоначально удалось избежать с помощью обмана. Отец Евгений отмечает, что к категории лжецов нельзя относить людей, которые по простоте основывают свое поведение на лжи, но воспринимают ложь как правду. Обманутые люди становятся лжецами, как только узнают правду, но не признают ее [4].

Патриарх Кирилл считает, что лживый человек непоправимо повреждает свою внутреннюю целостность, он как бы проводит границу между своими мыслями и своими делами, когда думает одно, а говорит другое. Такой человек неизбежно начинает жить двумя жизнями, одна из которых совершенно не совпадает с другой. Это греховное состояние, когда человек в своих отношениях с внешним миром предстает иным, чем является на самом деле по внутренней своей сути, называется лицемерием, лукавством или лезью. Эта двойственность вредит здоровью человека и разрушает его целостность [1].

Священник Михаил Шполянский отмечает, что с ложью можно бороться только в рамках религиозной жизни. Без этого практически невозможно вырваться из ловушки самообмана – сущность, которого заключается в непризнании своей вины, осуждении окружающих, превозношении своими мнимыми достоинствами. Все это разрушает отношения человека с Богом и ближними [6].

В православии определен следующий путь борьбы с ложью:

- покаяться во лжи и во вреде, который нанесен словами и поступками;
- уверовать в искупительную жертву Иисуса Христа и в то, что грех побежден на кресте, принять победу Иисуса Христа;
- всегда помнить, что при принятии Иисуса Христа Спасителем, Бог дает силу побеждать любой грех, в том числе и ложь;
- пребывать с Богом, посещать церковь, жить по Духу;
- просить у Бога силы Духа Святого для того, чтобы хранить себя в чистоте;
- читать Священное Писание и Священное Предание, где на примерах жизни людей, в притчах и заповедях проповедуются правильное отношение ко лжи;
- молиться и просить у Бога силы и мудрости говорить и поступать правильно и честно, а также отличать ложь от правды;
- если же все-таки солгали, преднамеренно или случайно, нужно просить у Бога прощения и верить в то, что Он простит;
- причащаться Дарами Христовыми [3].

Наказание за ложь. Лжецы часто подвергаются суровому суду Божию: лжецов ожидает гибель: «Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь» (Притч. 5:7).

1. В земной жизни лжецов после совершенного греха постоянно преследуют жизненные неудачи, либо они сами, неожиданно для всех, подвергаются тому наказанию, до которого хотели довести ближнего: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется» (Притч. 19:5); «Кто говорит ложь – погибнет» (Притч. 19:9).

Священник Михаил Шполянский пишет, что урон в земной жизни от нарушения девятой заповеди очевиден: вруну не верят; к лживому человеку

отношение в лучшем случае настороженное, а, как правило – презрительное; у лжеца не может быть настоящих друзей; у обманщика не может быть полноценной любви; у лгуна не может быть надежных деловых партнеров [5].

2. В вечной жизни:

- доступ в Царство Божие для лжецов закрыт: «И не войдет в него [в Небесный Иерусалим] ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27);

- лжецы будут низвергнуты в огненное озеро: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8).

Согласно православию, после смерти души лжецов даже за незначительную ложь и вынужденную ложь будут истязаться на мытарствах. По словам святителя Игнатия (Брянчанинов) на мытарстве лжи проходит испытание всякая нераскаянная ложь.

Итак, в православии любая ложь считается грехом. Лжецы наказываются и в земной жизни, и в вечной. Выход из греха лжи существует только в русле религиозной жизни: духовным усилием и благодатной помощью Божией через молитву, покаяние, причащение, чтение Священного Писания и Священного Предания.

Список источников

1. Кирилл (Гундяев) патриарх. О лжи [Электронный ресурс]. URL: http://odinblago.ru/taina_pokaiania/15 (дата обращения 10.09.2023).
2. О девятой заповеди Закона Божия [Электронный ресурс]. URL: <https://religion.wikireading.ru/194608> (дата обращения 12.09.2023).
3. О лжи [Электронный ресурс]. URL: <http://cgazeta.ru/2017/4/1347-o-lzhi.html> (дата обращения 10.09.2023).
4. Протоиерей Евгений Попов Нравственное богословие для мирян [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Popov/nravstvennoe-bogoslovie-dlja-mirjan/ (дата обращения 10.09.2023).
5. Священник Дмитрий Смирнов. Грех лжи в аспекте христианской педагогики [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/deti/grekh-lzhi-v-aspekte-khristianskojj-pedagogiki-svyashh-dimitrij-smirnov> (дата обращения 12.09.2023).
6. Священник Михаил Шполянский. Десять Заповедей Закона Божьего: их практическое применение в жизни [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/desyat-zapovedej-zakona-bozhego-ih-prakticheskoe-primenenie-v-zhizni> (дата обращения 15.09.2023).